

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXX, Núm. 3, julio-septiembre 2024. pp. 610-614
FCES - LUZ • ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Como citar: Mejía, L., Liñan, Y. I., y Orozco, B. C. (2024).
Reseña de Actividades. 50 Aniversario de la Revista de
Ciencias Sociales (RCS-Ve): Nuestra RCS. Una mirada
al pasado que surcó el camino hacia la publicación del
presente. *Revista De Ciencias Sociales*, XXX(3), 610-614.

Reseña de Actividades

50 Aniversario de la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)

Nuestra RCS. Una mirada al pasado que surcó el camino hacia la publicación del presente

Comienzo mi intervención agradeciendo a la profa. Mariby Boscán y a su equipo editorial por la invitación a participar en este merecido homenaje que se hace a la RCS-Ve por arribar a los 50 años de su creación. Saludo cordialmente, a todos los invitados que nos honran con su presencia en este evento conmemorativo, al Decano prof. Iván Cañizales Camacho, y a todos mis compañeros, con quienes compartí experiencias inigualables por más de 30 años en nuestra Facultad.

Con la mirada hacia el tiempo transcurrido, observo cómo la RCS-Ve, paso a paso se ha venido consolidando como una publicación científica universitaria de alto prestigio académico. Revisando, encuentro que, la trayectoria de la Revista está vinculada a la Creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) en el año 1963 y al Centro de Investigaciones Económicas y Sociales en el 1965.

Es decir, sin tener lamentablemente la fecha exacta, la primera revista universitaria de nuestra Facultad de la cual se tiene referencia fue publicada probablemente entre los años 1965 y 1968, bajo el nombre de Revista Economía y Administración (auspiciada por el entonces Centro de Investigaciones Económicas y Sociales); y la cual dejó de editarse regularmente desde el año 1969. Para ese entonces el Director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales era el prof. Rubén Margheritti de acuerdo con información tomada del libro Historia de la FCEyS de LUZ (2013), bajo la coordinación de la prof. Elsa Romero de Baptista.

Transcurrió un lustro (5 años), y en el año 1974 se tiene evidencia de la publicación del vol. 9, de la Revista, pero con una característica particular, es editada con el nombre de Revista de Ciencias Sociales II época; pero aclarándose que se da continuidad a los volúmenes editados hasta el 1969, de allí que esta edición comience con el vol. 9.

Toda esta transformación de la Revista de Ciencias Sociales (que por cierto no se denominaba por sus siglas RCS) ocurre durante el decanato del Dr. Gastón Parra Luzardo (1972-1975), y bajo la responsabilidad del prof. Dionisio Carruyo, como Director del recién creado Instituto de Investigaciones en el año 1974. A quien por cierto en el 2014, se le rinde merecido homenaje denominando al Instituto de Investigaciones “Econ. Dionisio Carruyo”. Es interesante leer la explicación del editor, en el primer número del volumen 9, del año 1974 haciendo referencia a la continuidad de la revista, quien manifiesta: “Se da paso a una nueva publicación gracias a

la necesidad de científicos sociales que expresamente solicitaron un espacio para publicar sus disertaciones teóricas del acontecer económico que se estaba desarrollando en Latinoamérica”.

A partir de aquí, entonces, se tiene registro que nace, bajo el título de Revista de Ciencias Sociales II época, aglutinando así a todas las escuelas que conforman nuestra Facultad. Así, en las páginas de nuestros primeros números del año 1974-1975, se cuenta la historia económica y política de nuestro país y de Latinoamérica, a través de insignes personalidades que aportaron sus reflexiones teóricas a nuestra publicación.

De manera que, en ese primer número inaugural del año 74, se tiene la contribución (solo por nombrar algunos) de Fernando Henrique Cardoso, profesor de la Universidad de Sao Paulo y quien dos década después fuera el presidente de Brasil 1995-2003; Bernardo Kliksberg, economista, sociólogo, contador público, docente universitario, un pensador reconocido sobre temas económicos, sociales y organizacionales, quien siempre ha sido un aliado de nuestra Facultad; Rudolf Sonntag Heinz, reconocido sociólogo alemán y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV); y, Francisco Mieres, economista experto petrolero profesor de la UCV.

Y para el volumen 10 del año 1975, se contó con la participación de Juan Pablo Pérez Alfonso, quien lideró la creación de la OPEP el 14 de septiembre de 1960 en Bagdad; Jorge Katz, economista argentino especializado en temas de ciencia, tecnología e innovación, y restructuración industrial; y, Rubén Margheritti, quien fue director del Centro de Investigaciones Económicas y profesor de la Escuela de economía; entre otros destacados personajes (les invito a que revisen tales contribuciones en el sitio web de la RCS-Ve: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/issue/archive>).

Sin embargo, ese vol. 10 fue el último que se editó como II época de la RCS, la cual deja de circular por diferentes circunstancias políticas, económicas y sociales que ocurren en el país e impacta a las universidades; puesto que tal como lo señala Boscán (2019), no existe evidencia de publicaciones de la RCS desde 1976 hasta 1994; sin embargo, dos ejemplares donados por el profesor Rafael Piña Pérez, dan cuenta de que la revista vio luz en los ochenta, con dos números publicados en 1983, explicando en la editorial del primero de estos, que la revista no pudo continuar su regularidad desde el año 1975 por razones presupuestarias; posteriormente en el contexto de un cambio de modelo económico, aparece en 1990 la edición del No. 1 de ese año.

Desde ese último número (como II época), transcurren 20 años y es en el 1994, con la editorial presentada por la profesora Juliana Ferrer, en ese entonces, Decana de la Facultad, se documenta el inicio de una nueva época para la RCS, denominándose RCS Nueva época, pero con la particularidad que no mantiene la continuidad con la anterior edición. Realmente comienza “desde cero” con el Vol. 1, No. 1 (mostrando en este la revista su ISSN, el cual tiene desde 1974, y depósito legal), colocando al frente de la misma al prof. Ender Arenas, quien junto a su equipo editorial tuvieron el compromiso de llevar adelante tan importante publicación. Ese primer número contó con destacados articulistas, profesores de nuestra universidad y de otras universidades nacionales (los invito a que revisen este número en el sitio web de la RCS-Ve: <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/issue/archive>).

Desde este primer número del año 1994, se trazó un camino de aprendizaje, y gran esfuerzo por parte de los equipos editoriales, aspecto que aún está presente en 30 años de gestión, donde día a día se enfrentan a retos que los lleva a transformarse para permanecer y continuar posicionándose en el espacio académico-científico que se ha ganado.

Tomando la idea de Paz y Hernández (2024), “la publicación en revistas se ha convertido en una imperiosa necesidad y una práctica legitimadora tanto para investigadores, como posiciones ideológicas y paradigmas” (p. 115), consideración que, desde la denominada nueva época, ha tenido muy clara la línea editorial de la RCS-Ve.

Así hasta el momento se ha mantenido nuestra publicación sin interrupción, durante 30

años, debido a la labor de los editores y grupos editoriales que los han acompañado, quienes siempre han tenido como propósito central posicionar nuestra Revista como una publicación de alto impacto científico. Entre ellos, los mencionaré en orden; prof. Domingo Méndez, quien les habla, profa Caterina Clemenza, prof. Nelson Labarca, profa. Jennifer Fuenmayor, profa Lissette Hernández, y profa Mariby Boscán.

Muchos han sido, además, los profesores que han conformado el equipo editorial, nombraré algunos, pero es posible que otros nombres se me escapen, ofrezco disculpa si eso ocurre. Entre ellos están los profesores y profesoras que seguramente todos ustedes conocen: Lissette Hernández, Caterina Clemenza, Rafael Portillo, Jenny Romero, Leoncio Pinto, Maribel Barboza, Isabel Rodríguez Colmenares, Carlos Luis Villalobos, Marina Lugo de Nava, Arturo Pérez Fría, César Valecillos, Juliana Ferrer, Emmanuel Borgucci, Thais Gutiérrez, Elisabeth Ochoa, Irene Kunath, Ángela Graterol, Modesto Graterol, Esmeralda Villegas, Vilma Vargas, María Alexandra Aliso, Édison Jiménez, Felipe Araujo, Maryana Sandra, Ketty Navarro, Ana Acosta, María Cristina Useche, Mercy Narváez, Zulay Díaz. Todos, destacados docentes e investigadores de nuestra Facultad.

Reconocimiento especial merecen los profesionales que se desempeñaron como asistentes de la Revista durante todos estos 50 años, y aun con mayor presencia en los 30 años de la nueva época de la RCS; ellos se convirtieron en un punto de apoyo necesario para gestionar el proceso editorial; dicho esto, no puedo dejar de mencionar al sociólogo Dr. Jorge Ernesto Pérez Lugo con quien particularmente, junto con la profa Isabel Rodríguez Colmenares, compartimos diez años traducidos en muchas horas de ardua labor editorial para continuar visibilizando y posicionando la RCS en un lugar importante dentro de la comunidad científica.

También debo hacer mención, que la RCS-Ve siempre estuvo respaldada por las autoridades Decanales y los Consejo de Facultad y la gestión editorial fue guiada por la Política de Investigación del Instituto de Investigaciones, liderada por los distintos Directores y Consejos Técnico, que estuvieron al frente del Instituto de Investigaciones y quienes le brindaron especial apoyo, lográndose perfilar como una publicación de importante demanda dentro de la comunidad científica, lo cual motivó a los diferentes equipos editoriales por la cual ha transitado, a realizar esfuerzos guiados por tal respaldo.

Por otra parte, se debe resaltar la confianza que los prestigiosos articulistas han depositado al seleccionar a la RCS-Ve como espacio para visibilizar su producción científica; así como, el respaldo institucional de los equipo de asesores, quienes emplean parte de su valioso tiempo para brindar el apoyo requerido; y la desinteresada colaboración del cuerpo de árbitros, quienes siempre orientados por un alto sentido de pertenencia institucional, han estado dispuestos a colaborar en la exhaustiva revisión de los artículos.

Puedo afirmar, sin lugar a duda, que la RCS-Ve se ha convertido en un rasgo de identidad para la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia en Venezuela, a través de la cual, se conoce y reconoce la labor que desarrollamos en nuestro espacio académico, prueba de ello es el lugar importante donde hemos logrado ubicarla dentro de la comunidad científica.

Así lo demuestran los índices y bases de datos nacionales e internacionales, desde aquel año 2009, que se incorpora al Social Sciences Citation Index (SSCI), donde se reconoce la calidad y rigurosidad científica, pero antes, entre el 2001 al 2009 pasa de solo estar en 3 bases de datos (Ulrichs, Actualidad Iberoamericana, y Revencyt) a estar registrada e indizada en 21 bases de datos entre ellos: Latindex, Redalyc, Sociological Abstrac, Scielo, Bases de Datos de la UNESCO, de la CEPAL, de la OEI (organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y Cultura), Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de América, Dialnet, METABASE, CLASE, la base de datos del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina IHEAL (Universidad Sorbona Nueva-París 3), en el Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas Venezolanas del FONACIT, entre otros. Además, la ubicación de la revista en el

ranking internacional de Scopus clasificada como una revista en el cuartil Q2.

Esta visibilidad del conocimiento, lograda por la RCS-Ve, permitió recibir una cantidad significativa de artículos locales, nacionales e internacionales que obligó a cambiar la periodicidad de la publicación. Además, se comenzó a recibir un sin número de solicitudes de canjes y suscripciones, para lo cual se debió generar nuevos procedimientos, para darle respuestas a las mismas, y como primera medida fue someter a consideración de las instancias pertinentes el cambio de la periodicidad de cuatrimestral a trimestral y a la vez ampliar el tiraje por número de 500 a 1.000 ejemplares.

Todos estos cambios que se comenzaron a gestar desde 1994, requirió contar con fuentes de financiamiento para la producción de la publicación. En ese sentido, se reconoce el apoyo financiero del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CONDES) a la RCS, quien año tras año, luego de la evaluación de rigor, subvencionaba nuestra revista.

Considero importante comentar, en cuanto a la política de investigación que conlleva al desarrollo de las publicaciones científicas en las Universidades venezolanas, un hecho puntual que permitió ampliar el financiamiento y visibilidad a nivel nacional de la RCS-Ve. En agosto del año 2001, se da paso del CONICIT a la creación del FONACIT (Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación), y al año siguiente, se convoca como Política de Ciencia, Tecnología e Innovación Nacional, a todas las revistas universitarias arbitradas e indexadas, para que se registren en este ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología (Mincyt).

Es así, como en el año 2002, se hace una revisión de las normas editoriales frente a los nuevos requisitos de registro y subvención, tanto del CONDES como por el FONACIT, lográndose su incorporación y financiamiento de algunos aspectos particulares que complementaron el aporte económico del CONDES.

Otro acontecimiento importante, que puede explicar el auge de la demanda de nuestra revista, más allá de la indiscutible calidad de ella, ocurre en octubre del año 2006, cuando se pasa del Fondo del Sistema de Promoción del Investigador (donde se ejecutaban los recursos a través del Programa de Promoción al Investigador (PPI), creado en el 1990 y hasta su última convocatoria en el 2010), al Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI), a partir del cual se crea el PEII (Programa de Estímulo a la Investigación e Innovación) con su primera convocatoria en el año 2011.

Esta incorporación al FONACIT, las bases de datos en la cual ya estábamos registrados, más las convocatorias del PPI y luego PEII, logró una sinigual demanda de articulistas que día a día crecía, y como dije antes, obligó a cambiar las normas editoriales, la periodicidad y el número de ejemplares por volumen de la RCS-Ve. Esta alta demanda, se mantienen con más intensidad en los actuales momentos gracias a las estrategias editoriales que se llevan a cabo frente a la dinámica del contexto científico nacional e internacional.

Otro aspecto que deseo mencionar es la política de canje, actividad de suma importancia para las publicaciones científicas, y la cual debía declararse en uno de los *items* de la evaluación anual que se les hacía a las revistas, tanto por el CONDES como por el FONACIT. En ese sentido, también la RCS-Ve en sus 30 años de gestión ininterrumpida, se ha caracterizado por administrar el canje de manera efectiva, lógicamente con las variaciones que impone las nuevas circunstancias editoriales.

Cuando era versión impresa, se logró enviar un poco más de 900 revistas por número, distribuidas a las Universidades, Centros e Institutos de Investigación, Bibliotecas, y por supuesto a otras publicaciones científicas, locales, nacionales, e internacionales; destacando Latinoamérica, Centro América, Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa; lo cual permitió enriquecer con más de mil ejemplares entre libros y revistas nuestras dos bibliotecas: La de pregrado (Salvador de la Plaza) y la de postgrado.

Ya a manera de remembranza, y aludiendo al canje, debo mencionar, como es conocido por

todos, nuestra RCS era versión impresa (hasta el año 2015, a partir del cual pasó a ser digital), y como ya lo señalé, editábamos 4 números al año, lo cual acarrearba un esfuerzo adicional por parte de los editores y su equipo, quienes, en palabras de nuestro apreciado Dr. Álvaro Márquez, quien en su intervención en la primera Jornadas de Revistas Científica que organizamos en la Facultad, expresaba: “Somos los toderos de la revista. Hacemos desde el trabajo intelectual hasta de relacionistas público, comunicadores sociales, choferes, cargadores de paquetes, y pegadores de estampillas, pero esas labores las hacemos con entusiasmo, dedicación y alto sentido de pertenencia”.

Segura estoy que los editores que vivieron esa etapa estarán de acuerdo conmigo, que enviar las revistas por correo, era una tarea particularmente agotadora y que exigía una buena condición física de nuestra parte, así como de los asistentes administrativos. Montábamos en nuestros autos, aquellos paquetes, prolijamente embalados por ASTRODATA, y los transportábamos, al principio a la Dirección de Correos de LUZ, quienes se encargaban de todo el proceso, pero luego esa Dirección dejó de prestar tal servicio y tocaba directamente ir a IPOSTEL, donde en ocasiones coincidamos algunos editores, y pasamos horas colocando estampillas a nuestros ejemplares para que los recibieran tanto articulistas, como instituciones y otras Revistas.

Para finalizar, me siento agradecida por haber podido ser parte de esta hermosa historia académica que día a día se reescribe con otros actores, pero con la misma visión de futuro; quienes se conducen como equipos cohesionados, generando una cultura de publicación institucional, sustentada en valores como la calidad y la innovación y signados por un alto sentido de compromiso y responsabilidad hacia la Universidad y hacia sus público de interés; haciendo de la RCS-Ve, un instrumento usado para la difusión de los avances en nuestra disciplina y un medio de comunicación entre los autores y sus pares, quienes pueden compartir sus hallazgos con la comunidad científica y el público en general; y que los artículos que allí se publiquen sean necesarios para el mundo de la investigación y la ciencia.

Así que muchísimas felicitaciones a los equipos editoriales pasados y al presente que han hecho a lo largo de estos años, una fructífera labor frente a la RCS-Ve.

Referencias bibliograficas

- Boscan, M. (2019). Editorial. Este año estamos de Aniversario.... *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXI(1), 7-9. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/27279>
- Paz, L. E., y Hernández, E. A. (2024). De la tesis al artículo científico: principios, criterios y estrategias para su elaboración. En M. Pereira (Ed.), *Trabajo de grado: Elaborar y publicar sus resultados. Una guía para lograrlo* (pp. 111-121). High Rate Consulting. <https://doi.org/10.38202/trabajodegrado>

Dra. Caterina Clemenza

Profesora e Investigadora Emérita de la Universidad del Zulia (Venezuela)

Profesora Invitada del Postgrado y Doctorado de la

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES-LUZ)

Editadora en Jefe de la Revista de Ciencias Sociales 2000 - 2010

E-mail: caterinaclemenza@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0065-8171>